

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ И ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА У ПАЦИЕНТОВ ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19

Саидова М.А.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14129170>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01- Noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 05- Noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 08- Noyabr 2024 yil

KEYWORDS

трофическая язва, COVID-19, микроциркуляторное русло, эндотелий.

ABSTRACT

Статья посвящена актуальной проблеме современной стоматологии: клиническому течению и диагностике трофических язв слизистой оболочки полости рта у постковидных больных. По данным разных авторов, у больных, перенесших COVID-19 трофические язвы имеют высокую резистентность к традиционной терапии, направленной на их заживление. Практически у каждого второго пациента (48%), обратившегося за стоматологической помощью, отмечалось появление язв на щеках. Стоматолога должен своевременно диагностировать стоматологические проявления у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, и выбрать наиболее адаптированный алгоритм их лечения.

Актуальность. Проблема помощи пациентам с трофическими венозными язвами остается актуальной медико-социальной проблемой, которая вновь обострилась на фоне пандемии COVID-19 в 2020–2021 гг. Как сейчас известно, после перенесенной вирусной инфекции COVID-19 у большинства пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями наблюдается значимое обострение этих недугов.

По данным ВОЗ особую сложность в настоящее время представляют пациенты с впервые возникшими трофическими язвами после перенесенной пневмонии при COVID-19 с характерными следующими особенностями: достаточно стремительное прогрессирование трофических язв и высокая резистентность трофических дефектов к стандартным методам лечения.

Цель исследования: усовершенствовать методы обследования трофических язв слизистой оболочки полости рта у постковидных больных.

Материал и методы исследования: В исследовании приняли участие пациенты обоего пола, перенесшие COVID-19 и появлением трофической язвы на слизистой оболочке полости рта в постковидный период. Было обследовано 125 человек, из них 104 – пациента с трофической язвой полости рта после COVID-19 и 21 здоровых лиц, не зараженные вирусом. В исследовании включались люди в возрасте от 18-70 лет, из них 61 мужчина и 43 женщин. Средний возраст обследуемых составил $56,7 \pm 0,9$ лет.

Обследование пациентов включало клинические методы: осмотр и пальцевое исследование СОПР и языка с фоторегистрацией; а также клиническая характеристика морфологических элементов.

Для изучения состояния микроциркуляции в сосудах слизистой оболочки полости рта в области поражения нами был использован метод лазерной доплеровской флоуметрии (ЛДФ) при помощи лазерного анализатора капиллярного кровотока «ЛАКК-02», производства ООО «Лазма» (Россия, Москва).

ЛДФ-грамма обрабатывалась с помощью программного обеспечения: вычисления средней величины перфузии тканей кровью - М, его «флакса» - среднего квадратического отклонения колебаний базального кровотока - СКО, коэффициента вариации кровотока - Кв, а также анализа амплитудно-частотного спектра гемодинамических ритмов (низкой частоты - LF, очень низкой частоты - VLF, высокой частоты - HF, пульсовых волн флаксомаций - CF) с расчетом индекса флаксомаций - ИФМ, показателя микрососудистого тонуса - СТ, показателя внутрисосудистого сопротивления - R, показателя шунтирования крови - ПШ, показателя миогенного тонуса - МТ и нейрогенного тонуса - НТ.

Статистическую обработку полученных результатов проводили по стандартной методике, применяемой в медицине. С помощью пакета формул Microsoft-Excel (2017) и статистической программы Statistic высчитывались средние показатели (М), стандартное квадратичное отклонение (σ), с выделением $M \pm m$. Проводился параметрический анализ с использованием t-критерий Стьюдента. При этом достоверность данных считалось $P < 0,05$.

Внешний осмотр пациентов обеих сравниваемых групп не дал отличительных результатов, т.е. никаких особых изменений во внешнем осмотре замечено не было.

Гигиенический статус полости рта определялся по методу Грин-Вермиллиона и дал показатели неудовлетворительного гигиенического состояния полости рта исследуемых в обеих группах.

Таблица 1
Гигиеническое состояние полости рта у исследуемых пациентов

$M \pm m$ Группа	ИГ-ГВ	РМА	КПИ
Основная	3,4 \pm 0,1	14,2 \pm 2,4	2,7 \pm 0,19
Сравнения	3,3 \pm 0,2	12,7 \pm 1,9	2,4 \pm 0,22
Контрольная	1,0 \pm 0,3	1,0 \pm 0,02	0,8 \pm 0,06

При осмотре полости рта отмечалась локализация трофической язвы – преимущественно на слизистой оболочке и красной кайме губ, на языке и мягком небе (рис 1, 2.)

Часть пациентов отмечала болезненность слизистой оболочки полости рта в той или иной области, однако появление элементов поражения не отмечала.

1-рис. Пациент, 56 л., трофическая язва расположенная в боковой поверхности языка

2-рис. Пациент 72 г., трофическая язва расположенная в слизистой оболочке альвеолярного отростка, десна

Таблица 2
Показатели системы гемостаза в крови больных с трофической язвой после перенесенного Covid-19

Показатели	Здоровые лица n =21	Больные группа сравнения n= 52	Больные (основная группа) n= 52
ДЭК 104/л	2,15+0,13	3,11+0,47	8,67+0,75
Эндотелин -1 мкМоль/л	1,62 + 0,13	1,84+0,21	2,19 + 0,15
Фактор Виллебранда %	76,54 ± 3,16	88,24+3,06	112,10 ± 9,34*

Примечание: * - достоверность различий при сравнении группой контроля P< 0,05

Как видно из таблицы 2, показателем дисфункции эндотелиальных клеток у больных трофической язвой больных после перенесенного Covid-19 являются десквамированные эндотелиальные клетки (ДЭК), количество которых в плазме крови было повышено. в 4,03 раза. Увеличение содержания ДЭК у больных трофической язвой, ассоциированной Covid-19, указывает на повреждение эндотелия, что в сочетании с увеличением активности фактора Виллебранда приводит к достоверному повышению концентрации эндотелина-1 у пациентов основной группы и в 1,36 раза превышает показатели в группе контроля. Одним из показателей дисфункции эндотелиальных клеток стенок сосудов является фактор Виллебранда (ФВ). Повреждение эндотелия в сочетании с увеличением активности ФВ при трофической язве у больных после перенесенного Covid-19 свидетельствует о дисбалансе соединений, влияющих на тонус сосудов, стимуляции неоангиогенеза и повышении тромбогенности эндотелия сосудов. Анализ полученных результатов исследований показал на высокие значения изучаемого показателя по сравнению с контролем в 1,5 раза.

Таким образом, биологически активные вещества, участвующие в активации повреждении клеток эндотелия сосудов могут являться индикаторами и потенциальными биомаркерами данных процессов.

Таблица 3
Параметры ЛДФ-граммы у пациентов с трофической язвой

Группа обследованных	М, пф.ед.	СКО, пф.ед.	Кв	ИФМ, уе
Контрольная (здоровые), n=25	19,1±2,3	5,9±1,0	18,6±6,2	1,75±0,12
Пациенты с ТЯ, n=104	44,1± 3,1	17,5± 1,0	40,3±2,6	1,31±0,16

У исследуемых основной и сравниваемой групп относительно контрольной группы отмечается достоверное увеличение базального кровотока (в 2,3 раза), обнаруживаются резкие колебания кровотока (увеличение СКО в 1,9 раза), имеется повышенная восприимчивость к регулирующим влияниям (увеличение Кв в 1,3 раза) и достоверное снижение эффективности регулирующих влияний (снижение ИМФ менее 1,5). Высокая восприимчивость на фоне низкой эффективности регулирующих влияний при ИФМ менее 1,5 позволяют сделать вывод о стойких субкомпенсированных изменениях гемодинамики (II степень по классификации В.И. Козлова и соавт.,2012).

Очевидно, значительный вклад в нарушение микроциркуляции у пациентов, перенесших COVID-19 с трофическими язвами СОПР вносят установленные ранее биологически активные вещества, участвующие в активации повреждении клеток

эндотелия сосудов, а также патоморфологические изменения тканей со склеротическими поражениями сосудов и нервных волокон.

Таким образом, согласно проведенным функциональным исследованиям по определению микроциркуляции тканей у пациентов, перенесших постковидный синдром и трофическими язвами СОПР патогенетическим механизмом данных нарушений, очевидно, является эндотелиальная дисфункция повреждения воспалительными медиаторами эндотелия сосудов, особенно у лиц после ковидной пневмонии, что приводит к поражению микроциркуляторного русла и ухудшению клеточного метаболизма.

Выводы.

1. Установлено, что трофические язвы СОПР, образовавшиеся после COVID-19, локализуются преимущественно на слизистой оболочке щеки, мягком небе и красной кайме губ.

2. Увеличение концентрации эндотелина I в сыворотке крови больных с трофическими язвами следует рассматривать как реакцию на системные сосудистые нарушения, ассоциированные с Covid-19. Неравномерное увеличение концентрации маркеров эндотелиальной дисфункции при трофической язве связано со сложными биохимическими механизмами развития эндотелиальной дисфункции.

Литература:

1. Инояттов А.Ш., Саидова Н.А., Саидова М.А. Клиническое течение трофических язв слизистой оболочки полости рта у постковидных пациентов. // «Новый день в медицине» № 12(50)2022 декабрь, С.326-330.
2. Inoyatov A.Sh., Saidova M.A. Microcirculatory disturbances in patients with post-COVID syndrome and trophic ulcers of the mucosa of the oral cavity. // Uzbek Medical Journal. Volume 4, issue 1, 2023, 6-10-p.
3. Kamilov H.P., Ibragimova M.Kh., Kamilova A.Z. Determining the sensitivity of pain in patients with glossalgia underwent Covid 19. // Europe's Journal of Psychology, 2021. – Vol 17(3). – P.309-314
4. Kamilov H.P., Kadirbaeva A.A. Diseases of the oral mucosa in patients in the post-COVID period.// Georgian Medical News No 7 (328) 2022,p.127-133
5. Chen Y., Guo Y., Pan Y. Structure analysis of the receptor binding of 2019-nCoV. Biochem Biophys Res Commun. 2020;525(February):135–140.